

测样咨询

富营养化水体

一、意义

富营养化水体研究对保护生态、水质安全意义重大，通过探究植物、藻质子泵活性及钙信号转运机制，可深化富营养化理解，促进有效治理。

二、研究案例

1、*Water Res* 中科院地湖所谢丽强组：NMT 发现微囊藻毒素及渗透胁迫均能致苦草 Ca-K 失衡，为探究微囊藻毒素水生植物毒理机制提供证据

通讯作者：中科院南京地理与湖泊研究所 谢丽强

NMT 设备：环境污染毒理机制分析仪（旭月 / 美国扬格 PTP300）

NMT 活体生理检测仪（Physiolyzer[®]）（旭月 / 美国扬格 NMT300-PYZ）

10 $\mu\text{g/L}$ 和 100 $\mu\text{g/L}$ MC-LR 分别引起苦草叶片瞬时 K^{+} 吸收和 Ca^{2+} 外排，但 $\geq 1 \mu\text{g/L}$ MC-LR 会在 24 小时内引起持续的 K^{+} 吸收和 Ca^{2+} 外排。MC-LR 引起了苦草叶片质膜超极化，尤其在 1 和 10 $\mu\text{g/L}$ MC-LR 处理组。

扫码查看本文详细报道

本实验对应标书参考